

IDENTIDAD PARA SA KALALAKIHAN SA KALUSUGANG PATALASTAS: PAGLIKHA NG IDEYAL NA SARILI

*(IDENTITY OF MEN IN HEALTH ADVERTISEMENTS: THE CREATION OF THE
IDEAL SELF)*

Hasanor C. Hadji Kahar, Ishmael Camar M. Sultan, Alican M. Pandapantan

Mindanao State University-Main Campus, Philippines

ABSTRAK (Filipino)

Nilalayan ng pananaliksik na ito na siyasatin kung paano hinuhubog ng mga kalusugang patalastas ang identidad at konsepto ng maskulinidad sa makabagong lipunan. Nakatuon ang pag-aaral sa kakulangan ng mga naunang pananaliksik hinggil sa aktibong papel ng pagpapatalastas sa paglikha ng maskulinidad na gahum at ideyal na sarili. Gumamit ang pag-aaral ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik sa pamamagitan ng deskriptibo-analitikal na pamamaraan at discourse analysis upang suriin ang labing-apat (14) na piling patalastas mula sa YouTube, Facebook, at TikTok. Pinili ang mga patalastas batay sa kasikatan nito, paggamit ng lalaking personalidad, at mensaheng may kaugnayan sa kalusugan, lakas, kagandahan, at kumpiyansa sa sarili. Ginamit bilang batayang pananaw ang konsepto nina Elliott at Elliott (2005) hinggil sa idealisadong imahe ng katawan ng lalaki at ang pananaw nina Schroeder at Zwick (2004) tungkol sa representasyon ng maskulinidad sa patalastas. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga patalastas ay hindi lamang kasangkapan sa pagbebenta ng produkto kundi mga diskursibong mekanismo na humuhubog sa pananaw at pag-uugali ng kalalakihan. Namayani sa mga patalastas na ito ang representasyon ng lalaking matipuno, may kumpiyansa sa sarili, malinis sa pangangatawan, at matagumpay sa lipunan bilang pamantayan ng inaasahang pagkalalaki. Dahil dito, ipinapakita ng pag-aaral na ang patalastas ay may malaking impluwensiya sa pagbuo ng ideyal na identidad ng kalalakihan at maaaring magdulot ng hindi makatotohanang pamantayan ng sarili, mababang kumpiyansa sa sarili, at labis na pagkonsumo ng mga produktong pangkalusugan at pampaganda. Higit lalo, ang mga produktong ito ay nag-uudyok ng mataas na pagkonsumo na nagiging dahilan ng labis na pagkuha ng resorses sa kapaligiran.

Susing-salita: *Identidad ng Kalalakihan, Kalusugang Patalastas, Hegemonic Masculinity, Representasyon ng Kasarian sa Media, Diskursong Advertising*

ABSTRACT (English)

This study aims to examine how health advertisements shape male identity and concepts of masculinity in contemporary society. The study focuses on the gap in previous research regarding the active role of advertising in constructing hegemonic masculinity and the ideal self. A qualitative research design was employed using a descriptive-analytical approach and discourse analysis to examine fourteen (14) selected advertisements from YouTube, Facebook, and TikTok. The advertisements were selected based on their popularity, use of male personalities, and messages related to health, strength, attractiveness, and self-confidence. The study was guided by the concepts of Elliott and Elliott (2005) on idealized male body images and the perspectives of Schroeder and Zwick (2004) regarding the representation of masculinity in advertisement. Findings revealed that advertisements are not merely tools for product promotion but also discursive mechanisms that shape men's perceptions and behaviors. Dominant representations in the advertisements portrayed men as muscular, confident, physically well-groomed, and socially successful, which became the standard of expected masculinity. Due to this, the study shows that advertising has a significant influence on the construction of the ideal male identity and may lead to unrealistic self-standards, low self-esteem, and excessive consumption of health and beauty-related products. Furthermore, the products stimulate more consumptions that result to excessive use of resources in the environment.

Keywords: *Male Identity, Health Advertisements, Hegemonic Masculinity, Gender Representation in Media, Advertising Discourse*

INTRODUKSYON

Sa kasalukuyang panahon, malaking bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng tao ang iba't ibang uri ng patalastas. Makikita ito sa telebisyon, radyo, pahayagan, billboard, at lalo na sa social media. Layunin ng mga patalastas na hikayatin ang mga tao na bumili ng produkto o gumamit ng serbisyo. Ngunit higit pa rito, may kakayahan din itong humubog ng pananaw, paniniwala, at pagkakakilanlan ng isang tao. Isa sa mga madalas na tampok sa patalastas ay ang imahe ng kalalakihan. Sa pamamagitan ng mga larawan, salita, at mensahe, ipinapakita kung ano ang sinasabing "tamang" anyo ng isang lalaki sa lipunan. Dahil dito, mahalagang pag-aralan ang paksang identidad ng pagkalalaki sa patalastas pangkalusugan.

Ang salitang identidad ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ang kabuuan ng kanyang ugali, paniniwala, kakayahan, at kung paano niya nakikita ang kanyang sarili. Para sa kalalakihan, maraming inaasahang katangian ang lipunan tulad ng pagiging matatag, malakas, responsable, at matagumpay. Sa mga patalastas tungkol sa kalusugan, madalas na ipinapakita ang lalaki bilang may matipunong katawan, guwapo, masigla, at puno ng kumpiyansa sa sarili. Sa ganitong paraan, nabubuo sa isipan ng mga manonood na ito ang ideyal na sarili na dapat maabot ng isang lalaki.

Ang mga patalastas sa kalusugan ay karaniwang nag-aalok ng mga produkto tulad ng bitamina, pampapayat, protein supplements, sabon, shampoo, pabango, at iba pang produktong may kaugnayan sa katawan at kalinisan. Sa bawat patalastas, madalas ipinapakita na kapag ginamit ang produkto, magiging mas kaakit-akit, mas malakas, at mas matagumpay ang isang lalaki. Halimbawa, sa mga advertisement ng supplements, ipinapakita ang isang lalaki na may malaking katawan at maraming kumpiyansa. Sa mga pabango naman, madalas inilalarawan na kapag ginamit ito ay mas mapapansin at magugustuhan siya ng ibang tao.

Dahil dito, maraming kalalakihan ang naiimpluwensiyahan ng mga pamantayang ipinapakita sa media. Ang iba ay nagsisikap na gayahin ang nakikita nila sa patalastas. Nais nilang magkaroon ng abs, makinis na balat, matangkad na tindig, at matatag na katawan. Bagama't may mabuting epekto ito dahil nahihikayat ang ilan na maging malusog, maaari rin itong magdulot ng negatibong epekto. Halimbawa, maaaring makaramdam ng kakulangan sa sarili ang isang lalaki kapag hindi niya naaabot ang pamantayang ipinapakita sa patalastas. Maaari siyang mawalan ng kumpiyansa at isipin na hindi siya sapat.

Ayon sa isang kilalang paniniwala, ang kalusugan ay kayamanan. Ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ng tao ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hindi sapat ang pagkakaroon ng pera kung ang katawan naman ay may sakit at mahina. Sa konteksto ng mga patalastas, mahalagang maunawaan na ang kalusugan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo. Hindi nangangahulugang kapag matipuno ang katawan ay ganap nang malusog ang isang tao. Ang tunay na kalusugan ay kinabibilangan ng pisikal, mental, emosyonal, at sosyal na kalagayan ng isang indibidwal.

Sa paglikha ng ideyal na sarili, hindi maiiwasan na maimpluwensiyahan ang tao ng kanyang kapaligiran. Ang media at patalastas ay may malaking papel sa pagbibigay ng imahe kung ano ang dapat maging lalaki. Kapag paulit-ulit na ipinapakita sa telebisyon o internet na ang matagumpay na lalaki ay guwapo, mayaman, at malakas, unti-unti itong pinaniniwalaan ng marami. Dahil dito, may mga kalalakihang nagkakaroon ng presyur na sundin ang ganitong pamantayan.

Isa pang magandang paniniwala ay “Be yourself; everyone else is already taken.” Ipinapahiwatig nito na mas mabuting maging totoo sa sarili kaysa piliting gayahin ang iba. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong tularan ang nakikita sa social media at patalastas. Ngunit ang sobrang paghahambing ng sarili sa iba ay maaaring magdulot ng lungkot at kawalan ng tiwala sa sarili.

Ang pahayag na ito ay nagtuturo na dapat tanggapin ng tao ang kanyang sariling pagkatao. Hindi kailangang maging katulad ng modelo sa patalastas upang masabing mahusay o kaaya-aya. Ang bawat isa ay may sariling ganda at kakayahan na dapat pahalagahan. Sa perspektibo ng isang estudyante, mahalagang maagang maunawaan ang epekto ng mga patalastas sa paghubog ng identidad. Ang kabataan ay madaling maimpluwensiyahan ng uso at opinyon ng iba. Kapag palaging nakikita ng mga mag-aaral ang mensaheng kailangang guwapo, matangkad, o may maskuladong katawan para tanggapin, maaaring makaapekto ito sa kanilang pagtingin sa sarili. Kaya mahalaga

ang tamang gabay mula sa pamilya, guro, at paaralan upang mapalakas ang kumpiyansa sa sarili.

Mahalaga ring turuan ang mga mag-aaral ng media literacy o kakayahang suriin ang mga mensaheng nakikita sa media. Hindi lahat ng ipinapakita sa patalastas ay totoo. Maraming larawan ang inedit, at maraming eksena ang planado upang mas maging kaakit-akit sa manonood. Ang layunin nito ay makabenta, hindi palaging magbigay ng makatotohanang imahe ng buhay. Sa ganitong kaalaman, matutuhan ng kabataan na maging mapanuri at hindi basta-basta maniwala sa lahat ng nakikita.

Ang pagiging ideyal na lalaki ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na anyo. Maaari itong makita sa pagiging responsable sa pamilya, masipag sa pag-aaral o trabaho, magalang sa kapwa, at may malasakit sa komunidad. Ang isang lalaki ay maaaring maging huwaran hindi dahil sa kanyang hitsura kundi dahil sa kanyang mabuting puso at tamang gawain. Ito ang mas malalim at makabuluhang uri ng identidad.

Sa huli, ang paksang ito ay mahalagang pag-aralan sapagkat ipinapakita nito kung paano naapektuhan ng patalastas ang pananaw ng kalalakihan sa kanilang sarili. Bagama't may mabubuting dulot ang mga advertisement tulad ng paghikayat sa kalinisan at pangangalaga sa katawan, may panganib din itong lumikha ng hindi makatotohanang pamantayan. Kaya mahalagang balansehin ang pagtingin sa sarili alagaan ang kalusugan ngunit huwag ikulong ang pagkatao sa panlabas na anyo lamang. Maliban pa rito, ang pagtiyak ng paggamit sa mga produktong nakalilikha ng kagandahan sa sarili ay nagbubunsod ng paggamit ng sobra na nakasasama sa kalusugan at maaaring dahilan ng labis paggamit sa kalikasan bilang resorses (Stibbe, 2020).

Samakatuwid, ang paglikha ng ideyal na sarili para sa kalalakihan ay dapat nakabatay sa tunay na pagpapahalaga sa sarili, hindi lamang sa impluwensiya ng patalastas. Ang pagiging malusog, may respeto sa sarili at sa iba, at may mabuting layunin sa buhay ang tunay na sukatan ng isang ganap na lalaki. Sa ganitong paraan, mabubuo ang isang identidad na matatag, totoo, at makabuluhan.

Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ang pag-aaral sa kalusugang pangkalalakihan sa loob ng mga patalastas ay hindi lamang isang usapin tungkol sa kalusugan ng kalalakihan kundi isa itong makaagham na pagsusuri sa iba't ibang literatura at pag-aaral na tumatalakay sa epekto ng media, patalastas, at lipunan sa paghubog ng pagkakakilanlan ng kalalakihan. Sumasalamin rin ito sa ideyal na ipinapakita o nirerepresenta ng kalalakihan sa loob ng media.

Ayon sa pag-aaral nina Elliott at Elliott (2005), nakatuon sa representasyon ng pagkalalaki sa advertising at kung paano nito naapektuhan ang identidad ng kalalakihan. Ayon sa kanila, ang mga patalastas ay hindi lamang simpleng paraan ng pagbebenta ng produkto kundi nagsisilbi ring instrumento sa paghubog ng pananaw ng kalalakihan tungkol sa kanilang sarili. Ipinapakita sa mga advertisement ang lalaki bilang malakas, matagumpay, matipuno, at kaakit-akit upang makabuo ng imahe na nais sundan ng lipunan. Dahil dito, nagiging bahagi ng kamalayan ng kalalakihan ang pamantayang inilalarawan sa media. Ipinapakita rin sa pag-aaral na ang paulit-ulit na pagpapakita ng

ganitong imahe ay nagkakaroon ng impluwensiya sa kumpiyansa at pagtingin ng kalalakihan sa kanilang pisikal na anyo at pagkatao.

Ginamit naman nina Schroeder at Zwick (2004) ang konsepto ng visual consumption upang ipakita kung paano ginagamit ang katawan ng lalaki bilang simbolo ng kapangyarihan, disiplina, at kagandahan sa advertising. Ayon sa kanila, ang media ay lumilikha ng mga representasyon ng pagkalalaki na nagiging batayan ng lipunan sa pagtukoy ng “tunay” at “ideyal” na lalaki. Sa konteksto ng mga patalastas pangkalusugan, ipinapakita ang mga lalaking may matipunong pangangatawan at aktibong pamumuhay upang hikayatin ang mga mamimili na tularan ang ganitong imahe. Dahil dito, nagiging instrumento ang advertising sa pagbuo ng identidad ng kalalakihan at sa paghubog ng kanilang pag-unawa sa kalusugan at pisikal na kaanyuan.

Ayon naman kina Mac an Ghail at Haywood (2012), ang konsepto ng masculinity o pagkalalaki ay patuloy na nagbabago dahil sa impluwensiya ng media at kulturang popular. Ipinaliwanag nila na ang modernong pagkalalaki ay hindi na lamang nakatuon sa pagiging malakas kundi pati na rin sa pagiging maayos sa katawan, may kumpiyansa, at responsable sa kalusugan. Sa pamamagitan ng advertising, naipapakita ang bagong anyo ng pagkalalaki na mas bukas sa pag-aalaga sa sarili at pisikal na kaayusan. Ipinahihiwatig nito na ang mga patalastas ay may malaking papel sa pagbabago ng pananaw ng lipunan tungkol sa identidad ng kalalakihan.

Ang konsepto ng “stories we live by” na tinalakay ni Stibbe (2020) ay nagpapakita kung paano nahuhubog ng wika at media ang pananaw at identidad ng tao. Ayon sa kaniya, ang mga mensaheng paulit-ulit na nakikita sa advertising ay nagiging bahagi ng paniniwala at pag-uugali ng mga tao. Sa mga patalastas pangkalusugan, madalas na inilalarawan ang lalaki bilang malusog, matipuno, disiplinado, at may mataas na kumpiyansa upang maipakita ang ideyal na sarili. Dahil dito, naiimpluwensiyahan ang kalalakihan na baguhin ang kanilang pananaw sa sarili upang umayon sa pamantayang ipinapakita ng media. Ang ganitong salaysay ay may malaking epekto sa pagkakakilanlan at paghubog ng identidad ng kalalakihan sa lipunan.

Mahalaga ring isaalang-alang ang pag-aaral nina Gill et al. (2005) tungkol sa representasyon ng katawan ng lalaki sa media. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang katawan ng lalaki ay ginagamit sa advertising bilang simbolo ng tagumpay, lakas, at kagandahan. Ipinakita nila na ang madalas na pagpapakita ng perpektong pangangatawan sa media ay nagdudulot ng presyur sa maraming kalalakihan upang maabot ang pamantayang ito. Sa konteksto ng mga patalastas pangkalusugan, nagiging bahagi ito ng paglikha ng ideal na sarili na siyang pinaniniwalaang sukatan ng pagiging tunay na lalaki.

Ayon naman kina Connell at Messerschmidt (2005), ang konsepto ng hegemonic masculinity ay tumutukoy sa dominanteng anyo ng pagkalalaki na kinikilala at tinatanggap ng lipunan bilang pamantayan ng pagiging tunay na lalaki. Ipinakita sa kanilang pag-aaral na ang media at advertising ay may malaking papel sa pagpapanatili ng ganitong pananaw dahil madalas nitong inilalarawan ang lalaki bilang matapang, malakas, matipuno, at may kontrol sa kaniyang emosyon. Sa mga patalastas pangkalusugan, karaniwang ginagamit ang ganitong representasyon upang hikayatin ang mga kalalakihan na sundin ang ideyal na imahe ng katawan at pamumuhay. Dahil dito,

nagiging bahagi ng identidad ng maraming lalaki ang pagnanais na maabot ang pamantayang ipinapakita sa media.

Sa pananaw naman nina Bordo (1999), mahalagang suriin ang katawan bilang simbolo ng identidad at kapangyarihan sa lipunan. Ayon sa kaniya, ang media ay may kakayahang magtakda ng pamantayan ng kagandahan at kaanyuan na maaaring makaapekto sa pananaw ng tao sa kaniyang sarili. Sa konteksto ng advertising para sa kalalakihan, madalas na ipinapakita ang perpektong pangangatawan bilang tanda ng disiplina, tagumpay, at pagiging kanais-nais. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nakakaramdam ng presyur na baguhin ang kanilang katawan upang umayon sa ideyal na pamantayang inilalarawan sa mga patalastas.

Ipinaliwanag naman nina Katz at Jhally (1999) na ang media ay hindi lamang nagpapakita ng simpleng representasyon ng pagkalalaki kundi lumilikha rin ng mga ideolohiyang nakaaapekto sa pag-uugali at pananaw ng kalalakihan. Sa kanilang pagsusuri sa advertising at kulturang popular, ipinakita nila na ang mga lalaki sa media ay karaniwang inilalarawan bilang dominante, makapangyarihan, at emosyonal na matatag. Sa mga patalastas pangkalusugan, ginagamit ang ganitong imahe upang maikabit ang produkto sa konsepto ng pagiging malusog at matagumpay na lalaki. Ang ganitong representasyon ay nagiging batayan ng maraming kalalakihan sa pagbuo ng kanilang identidad at pagpapahalaga sa sarili.

Sa pag-aaral naman nina Gill at Arthurs (2006), tinalakay nila ang pag-usbong ng metrosexual masculinity sa media at advertising. Ayon sa kanila, nagkaroon ng pagbabago sa tradisyunal na konsepto ng pagkalalaki dahil mas naging bukas ang lipunan sa mga lalaking nagbibigay-halaga sa pisikal na anyo, kalinisan, at pangangalaga sa sarili. Ipinakita rin nila na ginagamit ng advertising ang ganitong imahe upang maipakita na ang pag-aalaga sa katawan at kalusugan ay hindi na lamang para sa kababaihan kundi bahagi na rin ng modernong identidad ng kalalakihan. Sa ganitong paraan, nabubuo ang bagong pananaw tungkol sa ideyal na sarili ng lalaki sa makabagong panahon.

Ayon naman kay Goffman (1979), ang gender representation sa advertising ay isang mahalagang salik sa paghubog ng panlipunang pananaw tungkol sa kasarian. Ipinaliwanag niya na ang mga kilos, postura, at ekspresyon ng mga modelo sa patalastas ay may simbolikong kahulugan na nakaaapekto sa interpretasyon ng mga manonood. Sa mga patalastas para sa kalalakihan, madalas na ipinapakita ang mga lalaki bilang dominante, aktibo, at may kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, nagiging pamantayan ang ganitong representasyon sa pag-unawa ng lipunan tungkol sa wastong pag-uugali at identidad ng kalalakihan.

Bilang sintesis, ipinapakita ng mga nabanggit na literatura at pag-aaral na ang advertising ay may malaking impluwensiya sa paghubog ng identidad ng kalalakihan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na representasyon ng ideyal na katawan, pag-uugali, at pamumuhay, nabubuo sa isipan ng mga lalaki. Pinatutunayan ng mga pag-aaral nina Connell at Messerschmidt (2005), Bordo (1999), Katz at Jhally (1999), Gill at Arthurs (2006), at Goffman (1979) na ang media at advertising ay hindi lamang nagbibigay ng

impormasyon kundi aktibong humuhubog sa pananaw ng lipunan tungkol sa pagkalalaki at identidad.

Paglalahad ng Suliranin

1. Ano-ano ang mga kosepto ng identidad na ipinakita sa mga patalastas?
2. Paano binubuo ng mga identidad na ito ang konstruksyon ng maskulinidad sa lipunan?
3. Ano-anong pahiwatig ang nag-uudyok ng pagpapataas ng konsumo na nakaaapekto sa kapaligiran?

METODO

Disenyo ng pananaliksik

Kwalitatibong disenyo ang ginamit sa pag-aaral na ito. Gamit ang deskriptibo-analitikal na pamamaraan at discourse analysis ay sinuri ang representasyon ng identidad ng kalalakihan sa mga kalusugang patalastas. Pinili ng mga mananaliksik ang disenyong ito sapagkat layunin nitong mailarawan at maunawaan ang mga nakatagong mensahe, simbolo, at representasyon ng masculinity na ipinapakita sa media at advertisements. Nakatuon ang pagsusuri sa interpretasyon ng mga visual at lingguwistikang elemento na ginagamit sa pagbuo ng konsepto ng ideyal na lalaki.

Pamantayan sa Pagpili at Pangangalap ng Datos

Ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa pamamagitan ng digital archiving o sistematikong paghahanap ng mga patalastas mula sa YouTube at TikTok. Pumili ang mga mananaliksik ng labing-apat (14) na advertisement na may kaugnayan sa kalusugan, personal na pangangalaga, bitamina, pabango, at iba pang produktong karaniwang iniuugnay sa kalalakihan.

Pinili ang mga advertisement batay sa sumusunod na pamantayan: (1) nagtatampok ng lalaking personalidad o modelo, (2) may mensaheng may kaugnayan sa kalusugan, lakas, kagandahan, o masculinity, (3) may mataas na bilang ng panood o engagement sa online platforms, at (4) malawak na naipalabas o naging popular sa social media at digital advertising. Tiniyak ng mga mananaliksik na ang mga napiling advertisement ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng produktong pangkalalakihan upang maging mas malawak at representatibo ang pagsusuri.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng gabay sa pagmamasid upang sistematikong maitala ang mahahalagang detalye mula sa mga patalastas. Kabilang sa mga sinuring aspekto ang pisikal na anyo ng aktor, pananamit, ekspresyon, paggamit ng kulay at simbolo, mga salitang binabanggit, at kabuuang mensahe ng patalastas. Kumuha rin ng screenshots at video stills bilang biswal na ebidensya na magsisilbing batayan ng pagsusuri.

Paraan ng Pagsusuri ng Datos

Received: 26 May 2026

Revised: 30 May 2026

Accepted: 30 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

507

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/127>

Sa pagsusuri ng datos, ginamit ang discourse analysis upang matukoy kung paano ginagamit ang wika, simbolo, at representasyon sa pagbuo ng identidad ng kalalakihan. Sinuri ang mga salitang madalas gamitin sa mga patalastas tulad ng “lakas,” “tunay na lalaki,” “kumpiyansa,” at “tagumpay,” gayundin ang mga visual na elementong nagpapakita ng maskulado, malinis, at matagumpay na imahe ng lalaki.

Matapos ang paunang pagsusuri, isinagawa ang coding process kung saan pinangkat ang magkakatulad na obserbasyon at mensahe mula sa mga advertisement. Mula rito ay nabuo ang mga pangunahing tema ng pag-aaral tulad ng “Hitsura at Lakas,” na tumutukoy sa pagpapakita ng maskulado at matipunong katawan, at “Responsibilidad,” na tumutukoy sa representasyon ng lalaki bilang masipag, responsable, at matagumpay sa pamilya at lipunan.

Sinuri rin kung paano nakaaapekto ang mga representasyong ito sa pagbuo ng ideyal na identidad ng kalalakihan at sa kanilang gawi bilang mamimili. Iniuugnay din ng pag-aaral ang mga mensahe ng patalastas sa pagpapataas ng konsumo ng mga produktong pangkalusugan at personal na pangangalaga.

Limitasyon ng Metodo

Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa pagsusuri lamang ng mga piling digital advertisements mula sa YouTube at TikTok. Dahil interpretatibo ang discourse analysis, may posibilidad na maimpluwensiyahan ng pananaw at interpretasyon ng mga mananaliksik ang pagsusuri ng datos. Bukod dito, hindi saklaw ng pag-aaral ang aktwal na pananaw o karanasan ng mga manonood sapagkat nakatuon lamang ito sa nilalaman at representasyon ng mga patalastas.

RESULTA AT DISKUSYON

Sa seksyong ito ng pag-aaral, inilalahad at binibigyang-kahulugan ng mga mananaliksik ang mga nakalap na datos kaugnay ng mga tiyak na suliraning inilahad sa pananaliksik. Ang bawat resulta ay maingat na inorganisa at inilahad ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga problemang sinagot sa pag-aaral. Layunin nitong higit na maipaliwanag ang mga natuklasan at maipakita ang ugnayan nito sa mga layunin ng pananaliksik.

Mga Identidad na Makikita sa Patalastas

Talahanayan 1. *Identidad sa mga Piling Patalastas*

Pangalan ng Produkto	Nakitang Identidad	Paglalarawan sa Karakter
Revicon Forte	Malusog masipag	at Ipinapakita ang taong may lakas at sigla sa araw-araw dahil sa bitamina.
Shampoo Clear	Malinis at kumpiyansa	Ang karakter ay may tiwala sa sarili dahil sa malinis at walang balakubak na buhok.
Enervon	Aktibo at masigla	Makikita ang taong puno ng enerhiya sa pag-aaral o trabaho.
Dear Face	Maganda at maalaga sa sarili	Binibigyang-diin ang pagpapaganda at pag-aalaga ng balat.
Burberry Hero Eau De Parfum	Matapang at elegante	Ipinapakita ang lalaking may kumpiyansa at malakas ang personalidad.
Master Eskinol	Malinis at presentable	Ang karakter ay nagpapakita ng maayos at malinis na mukha.
Rexona	Aktibo at kumpiyansa	Inilalarawan ang taong hindi natatakot gumalaw dahil protektado sa pawis.
RiteMED	Praktikal responsible	at Ipinapakita ang pagtitipid ngunit may malasakit pa rin sa kalusugan.

Wilkins	Healthy lifestyle	Makikita ang kahalagahan ng pag-inom ng malinis at ligtas na tubig.
Cetirizine HCl Denadryl One Tablet	Maalagang pangkalusugan	Inilalarawan ang taong nais manatiling maayos kahit may allergy o sipon.
Axe	Astig at kaakit-akit	Ang karakter ay may kumpiyansa at madaling mapansin ng iba.
Centrum Advance	Responsable sa kalusugan	Ang karakter ay nag-aalaga sa katawan sa pamamagitan ng bitamina.
Milo	Masipag at sporty	Madalas ipinapakita ang batang aktibo sa sports at pag-aaral.
Nescafe	Masipag at determinado	Inilalarawan ang taong nagpupursige at may enerhiya sa trabaho o pag-aaral.

Makikita sa Talahanayan 1 ang iba't ibang produkto at patalastas tulad ng Revicon Forte, Clear Shampoo, Enervon, Dear Face, Burberry Hero Eau De Parfum, Master Eskinol, Rexona, RiteMed, Wilkins, Cetirizine HCl Denadryl, Axe, Centrum Advance, Milo, at Nescafe na nagpapakita ng iba't ibang representasyon ng identidad ng kalalakihan. Batay sa pagsusuri ng mga mananaliksik, napansin na ang mga patalastas na ito ay hindi lamang nakatuon sa pagbebenta ng produkto kundi pati na rin sa paghubog ng pananaw ng lipunan tungkol sa kung ano ang itinuturing na "ideyal na lalaki." Kaugnay ito ng pag-aaral nina Elliott at Elliott (2005) na nagsasabing ang advertising ay nagsisilbing instrumento sa paghubog ng identidad at pananaw ng kalalakihan tungkol sa kanilang sarili. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipaliwanag kung paano nagiging bahagi ng kamalayan ng kalalakihan ang mga pamantayang ipinapakita sa media.

Sa mga produktong pangkalusugan tulad ng Revicon Forte, Enervon, Centrum Advance, at RiteMed, ipinapakita ang lalaki bilang malakas, masipag, at may kakayahang harapin ang mga hamon sa araw-araw. Kadalasang inilalarawan sila bilang responsable at may sapat na enerhiya upang magtrabaho at tumulong sa pamilya. Dahil dito, nakita ng mga mananaliksik na nabubuo ang pananaw na ang pagiging malusog at matatag ay mahalagang katangian ng isang lalaki. Sa hegemonic masculinity nina Connell at Messerschmidt (2005) kung saan inilalarawan ang lalaki bilang matapang, malakas, at may kakayahang gampanan ang kaniyang tungkulin sa lipunan. Ginamit ang pag-aaral na ito upang maipakita na ang mga patalastas ay nagpapatibay sa dominanteng pananaw ng pagkalalaki sa lipunan.

Samantala, sa mga produktong pampanganda at pangangalaga sa sarili gaya ng Clear Shampoo, Master Eskinol, Dear Face, Burberry Hero Eau De Parfum, Axe, at Rexona, kapansin-pansin na binibigyang-halaga ang pisikal na anyo at kumpiyansa sa sarili. Madalas ipinapakita sa mga patalastas na ang lalaking malinis, mabango, at maayos tingnan ay mas nagiging kaakit-akit at tanggap sa lipunan. Halimbawa, sa Axe at Burberry Hero, ipinapakita na ang bango at magandang presentasyon ng sarili ay simbolo ng pagiging matapang at kaakit-akit. Sa pananaw ng mga mananaliksik, maaaring makaapekto ito sa pagtingin ng kalalakihan sa kanilang sarili dahil tila ipinapakita na mahalagang maging perpekto ang kanilang itsura upang mapansin at matanggap ng ibang tao. Pinagtibay ito ng pag-aaral nina Gill at Arthurs (2006) na nagsasabing nagkaroon ng pagbabago sa tradisyunal na konsepto ng pagkalalaki dahil mas naging bukas ang lipunan sa mga lalaking nagbibigay-halaga sa pisikal na anyo at pangangalaga sa sarili. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipaliwanag kung bakit mahalagang bahagi na ng modernong masculinity ang pagiging presentable at maalaga sa sarili.

Makikita rin sa mga produktong pagkain at inumin tulad ng Milo, at Nescafe na iniuugnay ang kalalakihan sa pagiging aktibo, masigla, at determinado. Ang Milo ay madalas nagpapakita ng batang lalaki na mahilig sa sports at may mataas na enerhiya, habang ang Nescafe naman ay nagpapakita ng kalalaking masipag at pursigido sa trabaho. Ipinapakita nito na mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay hinuhubog ng mga patalastas ang ideya na ang lalaki ay kailangang maging matatag, masipag, at handang harapin ang mga responsibilidad sa buhay. Kaugnay ito ng konsepto ni Stibbe (2020) na nagsasabing ang paulit-ulit na mensahe sa media ay nagiging bahagi ng paniniwala at pagkakakilanlan ng tao. Ginamit ito ng mga mananaliksik upang maipaliwanag kung paano nakaaapekto ang mga patalastas sa paghubog ng pananaw ng kalalakihan tungkol sa kanilang papel sa lipunan. Sa Wilkins at Cetirizine HCl Denadryl naman, ipinapakita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kalusugan at pangangalaga sa sarili. Ipinahihiwatig dito na mahalagang manatiling malusog at handa ang isang lalaki upang magampanan niya nang maayos ang kaniyang mga tungkulin sa araw-araw. Sinusuportahan ito ng pananaw nina Mac an Ghail at Haywood (2012) na nagsasabing ang modernong pagkalalaki ay hindi na lamang nakatuon sa pagiging malakas kundi pati na rin sa pagiging responsable sa kalusugan at maayos sa sarili. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipakita ang pagbabago sa konsepto ng masculinity sa makabagong panahon.

Konstruksyon ng Maskulinidad sa Patalastas

Talahanayan 2. *Maskulinidad na napapaloob sa mga piling patalastas*

Nakita sa ad o patalastas	Konstruksyon ng Maskulinidad
Axe advertisement	Ipinapakita na ang lalaki ay dapat guwapo, mabango, at kaakit-akit para mapansin ng iba.
Rexona for men	Ipinapakita na ang tunay na lalaki ay aktibo, matapang, at hindi takot pagpawisan. Ipinapakita ang lalaki bilang malakas, matapang, at may kumpiyansa sa sarili.
Burberry Hero Eau de Parfum	Ipinapakita na mahalaga sa lalaki ang pagiging malinis at maayos sa itsura.
Clear men shampoo	makikita ang kalalakihan bilang malinis, propesyonal, at aktibo. Madalas na ipinapakita ang mga lalaking may kumpiyansa habang nagtatrabaho o gumagawa ng pisikal na aktibidad.
Milo advertisement	Madalas ipakita ang batang lalaki na sporty, malakas, at masipag sa laro o sports.
Enervon	ipinapakita ang lalaki bilang masipag at may sapat na enerhiya upang harapin ang araw-araw na gawain.
Master Eskinol	makikita ang pagpapahalaga ng kalalakihan sa kanilang pisikal na anyo. Ipinapakita rito na ang pagkakaroon ng malinis na mukha at maayos na itsura ay nakadaragdag sa kumpiyansa sa sarili. Ipinapakita rin nito na ang skincare ay hindi lamang para sa kababaihan kundi bahagi na rin ng modernong maskulinidad.
Dear Face	ipinapakita ang lalaki bilang presentable at may malasakit sa sariling anyo. Ayon sa mga mananaliksik, ipinapakita ng patalastas na unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng lipunan tungkol sa kalalakihan at mas tinatanggap na rin ang paggamit nila ng mga produktong pampaganda.

Makikita sa Talahanayan 2 ang iba't ibang patalastas tulad ng Axe Advertisement, Rexona for Men, Burberry Hero Eau de Parfum, Clear Men Shampoo, Milo Advertisement, Enervon, Master Eskinol, at Dear Face na nagpapakita ng konstruksyon ng maskulinidad sa lipunan. Inilalarawan sa mga patalastas ang kalalakihan bilang malakas, matapang, aktibo, at may mataas na kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng mga mensahe at imaheng ginagamit sa advertising, nabubuo ang pamantayan kung paano dapat kumilos, mag-isip, at magpakita ng sarili ang isang lalaki sa lipunan. Kaugnay ito ng pag-aaral nina Connell at Messerschmidt (2005) na nagsasabing ang media at advertising ay may malaking papel sa pagpapanatili ng dominanteng anyo ng pagkalalaki sa lipunan. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipakita kung paano inilalarawan sa mga patalastas ang lalaki bilang matatag, malakas, at may kontrol sa kaniyang sarili at kapaligiran.

Sa Axe Advertisement at Burberry Hero Eau de Parfum, makikitang inuugnay ang maskulinidad sa pagiging kaakit-akit at mabango. Kadalasang ipinapakita rito ang lalaking may kumpiyansa sa sarili at madaling mapansin ng ibang tao, lalo na ang kababaihan. Ipinapakita sa mga patalastas na ang paggamit ng pabango ay nagiging simbolo ng pagiging tunay na lalaki. Dahil dito, nakita ng mga mananaliksik na nabubuo ang pananaw na mahalagang taglay ng isang lalaki ang pisikal na kaanyuan at karisma upang tanggapin at hangaan siya ng lipunan.

Sa Rexona for Men at Clear Men Shampoo naman, ipinapakita ang kalalakihan bilang aktibo, matatag, at handang harapin ang anumang hamon. Karaniwang inilalarawan sa mga patalastas ang mga lalaking nag-eehersisyo, nagtatrabaho nang mabuti, o gumagawa ng mabibigat na gawain habang nananatiling presko at malinis ang kanilang katawan. Ipinahihiwatig nito na inaasahan sa mga lalaki ang pagiging malakas at matibay sa lahat ng oras. Sa pananaw ng mga mananaliksik, maaaring magdulot ito ng pressure sa ilang kalalakihan dahil tila ipinapakita na hindi sila dapat magpakita ng kahinaan o pagkapagod. Kaugnay ito ng pag-aaral nina Gill et al. (2005) na nagsasabing ang paulit-ulit na pagpapakita ng perpektong katawan at matatag na imahe ng lalaki sa media ay nagdulot ng presyur sa kalalakihan upang maabot ang ganitong pamantayan. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipakita ang epekto ng media sa pananaw ng kalalakihan tungkol sa kanilang sarili.

Makikita rin sa Milo Advertisement at Enervon na iniuugnay ang maskulinidad sa pagiging masigla, kompetitibo, at may mataas na enerhiya. Madalas na ipinapakita ang mga batang lalaki na mahilig sa sports at aktibong nakikilahok sa iba't ibang gawain. Dahil dito, nahuhubog ang ideya na ang lalaki ay dapat palaging aktibo at may kakayahang makipagsabayan sa pisikal na aspeto. Ayon sa mga mananaliksik, nagsisimula pa lamang sa murang edad ang paghubog ng konsepto ng maskulinidad sa pamamagitan ng media at mga patalastas. Maiuugnay ito sa konsepto ni Arran Stibbe (2020) na nagsasabing ang mga paulit-ulit na mensahe sa media ay nagiging bahagi ng paniniwala at pagkakakilanlan ng tao. Ginamit ito ng mga mananaliksik upang maipaliwanag kung

Received: 26 May 2026

Revised: 30 May 2026

Accepted: 30 June 2026

513

paano nahuhubog ng advertising ang pananaw ng kabataan tungkol sa kung ano ang itinuturing na katangian ng isang “tunay na lalaki.”

Sa Master Eskinol at Dear Face, makikitang binibigyang-halaga rin ang pangangalaga sa sarili bilang bahagi ng pagiging lalaki. Ipinapakita rito na mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na mukha at maayos na itsura upang maging presentable at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Bagama’t dati ay mas iniuugnay ang skincare sa kababaihan, ipinapakita ng mga patalastas na unti-unti na ring nagiging bahagi ng maskulinidad ang pag-aalaga sa pisikal na anyo.

Pagkonsumo at Epekto sa Kapaligiran

Talahanayan 3. Mga Pahiwatig sa konsumo at ang epekto nito sa kapaligiran

Pahiwatig	Mekanismo ng pag-uudyok ng konsumo	Mas malalim na implikasyon sa kapaligiran at lipunan
Pagpapakita ng sikat na artista sa patalastas	Nagiging modelo ng aspirational identity ang mga artista kaya mas tumataas ang tiwala at paggaya ng mamimili sa produkto.	Nagpapalakas ng consumerist na pananaw kung saan ang identidad at halaga ng sarili ay iniuugnay sa pagkonsumo; nagreresulta sa pagdami ng produkto at basura
Madalas na pagpapalabas ng advertisement sa TV at social media	Paulit-ulit na exposure na nagdudulot ng brand recall at subconscious na paghihikayat na bumili	Nagtatag ng culture of overconsumption sa pamamagitan ng “normalisasyon” ng pagbili; tumataas ang demand na nag-aambag sa mas mataas na produksyon at polusyon.
Pagpapakita na mas magiging maganda o pogi kapag ginamit ang produkto	Inuugnay ang produkto sa ideal self-image at social acceptance Lumilikha ng persepsiyon ng tipid at “sulit” kahit hindi	Nagpapalakas ng ideya ng “market-based self-worth” kung saan ang kagandahan at kumpiyansa ay nakakabit sa pagbili; nagdudulot ng tuloy-tuloy na konsumo ng personal care products at chemical waste

Buy 1 Take 1 o sale promotions	kinakailangan ang produkto.	Nagtutulak ng labis na pagbili at disposability culture; tumataas ang solid waste mula sa packaging at hindi kinakailangang produkto
Makukulay at magagandang ng produkto	Visual appeal na nakakaakit sa atensyon at emosyon ng mamimili.	Nagpapalakas ng aesthetic consumption kung saan ang disenyo ay nagiging pangunahing batayan ng pagbili; nagreresulta sa pagdami ng plastik at non-biodegradable waste.
Paggamit ng natural at "organic" ingredients sa makeup	Nahihikayat ang mamimili dahil sa paniniwalang mas ligtas, mas "clean," at mas natural ang produkto	Nagdudulot ng mas mataas na demand sa likas-yaman tulad ng halaman, bulaklak, langis ng niyog, beeswax, at iba pang botanical ingredients na maaaring magresulta sa overharvesting, land conversion, at pagkasira ng biodiversity

Makikita sa Talahanayan 3 na ang mga pahiwatig sa patalastas ay hindi lamang simpleng estratehiya sa pag-akit ng mamimili kundi bahagi rin ng mas malawak na sistema ng konsumerismo na may direktang epekto sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng paggamit ng celebrity endorsement, paulit-ulit na exposure, aesthetic packaging, at promotional strategies, nahuhubog ang pagtingin ng mamimili na ang pagbili ay isang pangangailangan kahit ito ay hindi naman talaga kinakailangan. Kaugnay ito ng konsepto ni Arran Stibbe (2020) na nagsasabing ang mga mensahe at salaysay na paulit-ulit na ipinapakita sa media ay nagiging bahagi ng pananaw, paniniwala, at pag-uugali ng tao. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipakita kung paano nahuhubog ng advertising ang kaisipan ng mamimili na ang pagkonsumo ay mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng magandang buhay, kumpiyansa, at tagumpay.

Sa mas malalim na pagsusuri, ang tumataas na konsumo ay nangangahulugan din ng mas mataas na demand sa mga likas-yaman. Ang mga produkto sa merkado ay karaniwang umaasa sa mga hilaw na materyales tulad ng petrolyo para sa plastik, kahoy para sa packaging, tubig para sa manufacturing, at mga mineral para sa kemikal na sangkap ng kosmetiko at iba pang produkto. Ang patuloy na pagkuha ng mga ito mula sa kalikasan ay nagdudulot ng pagkasira ng ekosistema, deforestation, polusyon sa tubig at

hangin, at pagkaubos ng natural resources. Maiuugnay ito sa pananaw nina Katz at Jhally (1999) na nagsasabing ang media at advertising ay lumilikha ng mga ideolohiyang nakaaapekto sa kilos at pagpapasya ng tao bilang mamimili. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maipaliwanag kung paano hinihikayat ng advertising ang patuloy na pagkonsumo na nagreresulta sa mas mataas na produksyon at paggamit ng likas-yaman.

Dagdag pa rito, ang patalastas ay nakapagpapalakas ng ideyal na sarili kung saan ang kagandahan, kumpiyansa, at tagumpay ay nakakabit sa pagkonsumo ng produkto. Dahil dito, nagiging paulit-ulit ang pagbili ng mga produkto, lalo na sa personal care at lifestyle goods, na lalong nagpapataas ng demand sa industriya ng produksyon. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Schroeder at Zwick (2004) na tumatalakay sa visual consumption at kung paano ginagamit ng advertising ang imahe at pisikal na anyo upang mahikayat ang mga tao na bumili ng produkto. Ginamit ito ng mga mananaliksik upang maipakita na ang mga patalastas ay hindi lamang nagbebenta ng produkto kundi nagbebenta rin ng ideya ng “ideal na sarili” na nais maabot ng mamimili. Maiuugnay rin ito sa pag-aaral nina Elliott at Elliott (2005) na nagsasabing ang advertising ay may kakayahang hubugin ang identidad at pagnanais ng tao sa pamamagitan ng mga simbolo ng tagumpay, kagandahan, at kumpiyansa. Ginamit ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maunawaan kung bakit nagiging bahagi ng pamumuhay ng maraming mamimili ang patuloy na pagbili ng mga produktong iniuugnay sa pagiging kaakit-akit at matagumpay.

KONKLUSYON

Ipinakita sa pag-aaral na ang mga kalusugang patalastas ay may makabuluhang papel sa paghubog ng identidad ng kalalakihan sa makabagong lipunan. Sa pamamagitan ng telebisyon, social media, at iba pang digital na plataporma, nalilikha at naipapakalat ang imahe ng pagkalalaki bilang matipuno, malinis, may kumpiyansa sa sarili, at matagumpay. Dahil dito, nagiging batayan ng pagtingin ng kalalakihan sa kanilang sarili ang mga representasyong ito, gayundin sa kanilang inaasahang papel sa lipunan. Ang mga patalastas din ay gumagamit ng mga estratehiyang persweysib tulad ng emosyonal na apela, paggamit ng mga sikat na artista, at representasyon ng tagumpay upang mahikayat ang mga mamimili. Bagama't nagtataguyod ito ng positibong mensahe ng pangangalaga sa sarili, lumilitaw din na nagdudulot ito ng hindi realistiko at normatibong pamantayan na nagreresulta sa pagkainggit, mababang kumpiyansa, at labis na pagkonsumo.

Mahalagang igiit na ang patalastas ay hindi lamang simpleng midyum ng pagbebenta ng produkto, kundi isang diskursibong mekanismo na aktibong humuhubog sa konstruksyon ng maskulinidad. Sa pamamagitan nito, naipapakita ang ugnayan ng consumer culture at hegemonic masculinity sa pagbuo ng dominanteng pamantayan ng pagiging lalaki sa kontemporaryong lipunan.

Sa larangan ng akademya, nag-aambag ang pag-aaral na ito sa discourse analysis, media studies, at gender studies sa pamamagitan ng paglalantad kung paano ang mga patalastas ay nagiging espasyo ng paglikha at pagpapatibay ng mga ideolohiya

ng maskulinidad. Sa ganitong paraan, napapalawak ang pag-unawa sa papel ng midya bilang tagapaghatid at tagapaglikha ng panlipunang kahulugan.

Gayunpaman, may limitasyon ang pag-aaral dahil nakatuon lamang ito sa piling kalusugang patalastas sa telebisyon at social media, kaya't hindi nito lubusang nasasaklaw ang iba pang anyo ng digital advertising at mas malawak na representasyon ng maskulinidad. Dahil dito, inirerekomenda ng mga mananaliksik na pag-aralan ang papel ng social media influencers, targeted digital marketing, at media literacy programs sa paghubog ng identidad ng kalalakihan. Maaari ring palawakin ang saklaw sa iba pang konteksto ng kultura at midya upang mas mapalalim ang pag-unawa sa isyung ito.

REPERENSYA

Bordo, S. (1999). *The male body: A new look at men in public and in private*. Farrar, Straus and Giroux.

Burberry. (n.d.). Burberry Hero Eau de Parfum advertisement [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>

Centrum Advance Philippines. (n.d.). Centrum Advance commercial advertisement [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society*, 19(6), 829–859. <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>

CLEAR Philippines. (n.d.). CLEAR shampoo advertisement featuring Donny Pangilinan [Video]. YouTube. <https://youtu.be/wiOi0xTgkL4?si=vZ-NN7GuPh5I uXt>

Dear Face Philippines. (n.d.). Promotional content featuring JM Ibarra [Video]. TikTok. <https://www.youtube.com/>

Elliott, R., & Elliott, C. (2005). Idealized images of the male body in advertising. *European Journal of Marketing*. <https://doi.org/10.1080/1352726042000263566>

Enervon Philippines. (n.d.). Enervon health supplement commercial [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>

Gill, R., Henwood, K., & McLean, C. (2005). Body projects and the regulation of normative masculinity. *Body & Society*, 11(1), 37–62. <https://doi.org/10.1177/1357034X05049849>

Katz, J., & Jhally, S. (1999). *Tough guise: Violence, media and the crisis in masculinity* [Film]. Media Education Foundation. <https://mediaed.org/tough-guise/>

- King, N. (2008). Book review: Running scared: Masculinity and the representations of the male body. *Gender & Society*, 22(3), 397–398.
<https://doi.org/10.1177/0891243208317211>
- Mac an Ghail, M., & Haywood, C. (2012). *Understanding masculinities*. Open University Press. <https://www.mheducation.co.uk/understanding-masculinities-9780335236658>
- MASTER Philippines. (n.d.). MASTER Deep Cleanser advertisement featuring James Reid [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>
- MILO Philippines. (n.d.). MILO advertisement featuring James Reid [Video]. YouTube. <https://youtu.be/1QbYvlsaTWw?si=35bE71iokgFWJYXv>
- NESCAFÉ Philippines. (n.d.). NESCAFÉ commercial advertisement [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>
- Ostberg, J. (2010). Thou shalt sport a banana in thy pocket: Gendered body size ideals in advertising and popular culture. *Marketing Theory*, 10(1), 45–73.
<https://doi.org/10.1177/1470593109355255>
- Patterson, M., & Elliott, R. (2002). Negotiating masculinities: Advertising and the inversion of the male gaze. *Consumption Markets & Culture*, 5(3), 231–249.
<https://doi.org/10.1080/10253860290031631>
- Rexona Men Philippines. (n.d.). Rexona Men advertisement featuring Joshua Garcia [Video]. YouTube. https://youtu.be/3Buy1GwkiG0?si=A1_vj_WNRKfe5eMF
- Revicon Forte Philippines. (n.d.). Revicon Forte advertisement featuring Lukas [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>
- RiteMED Philippines. (n.d.). RiteMED medicine commercial [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/>
- Schroeder, J. E., & Zwick, D. (2004). Mirrors of masculinity: Representation and identity in advertising images. *Consumption Markets & Culture*, 7(1), 21–50.
<https://doi.org/10.1080/1025386042000219181>
- Stibbe, A. (2020). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by* (2nd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com>
- Wilkins Philippines. (n.d.). Wilkins water commercial advertisement [Video]. YouTube. https://www.youtube.com